

EL ROL DEL DOCENTE 2.0

Desde los años 80's se ha venido acrecentando cada vez en menor tiempo, los avances tecnológicos, si bien, al principio fueron creados con fines específicos de uso, después de casi 40 años se convirtieron en parte esencial en nuestras vidas.

Simplemente no podemos despegarnos de nuestro celular un instante, es una necesidad de sentir a salvo nuestra información ya que en ese pequeño aparato contenemos nuestra vida misma, compartimos con el fotografías y videos, gustos, experiencias, opiniones, fechas importantes, material de trabajo, páginas de consulta, redes sociales de nuestro interés y todo lo que en él se encuentra es una radiografía de nuestro ser interior, al que tal vez diga más lo que somos de lo que la gente que nos rodea conoce. Estaría totalmente expuesta nuestra intimidad si esa información llegara a conocerse.

En el caso de los llamados "millennials" tienen la ventaja de haber llegado justo cuando los dispositivos están al alcance de su mano, no tienen dificultades para entender su uso y raro es el caso en el que un niño o adolescente no se sienta atraído a pertenecer al mundo digital.

En cambio la contracara de esto es para todos los nacidos antes de los 80's, la infancia, la adolescencia y la adultez se vivió de manera distinta, estas generaciones crecieron sin dispositivos móviles, sin computadoras, sin televisión por cable, sin internet entre otros, la conexión con el mundo que nos rodeaba era totalmente directa, si querías decirle algo a alguien solo se lo decías frente a

frente, hoy vemos que casi todo se quiere solucionar con un mensaje de what up, posteando un estado, y agregando al estado emocional un emoji que lo describa.

Y después de citar algunos ejemplos, llegamos a preguntarlos ¿Qué rol juega el docente en la era digital?

Ante la aceleración constante de los avances tecnológicos, la información de cualquier tipo llega a nuestras manos en un solo clic, en el internet podemos encontrar información suficiente para satisfacer nuestra sed de conocimiento, pero surge otra inquietud ¿Cómo saber que lo que se está leyendo es información verdadera y no una que no es real o válida? ¿Cómo determinamos al ver una información si realmente nos sirve y no es una simple información compartida por algún internauta que no tiene validez oficial su blog o página y solo trasmite su mera visión personal?.

Retrocediendo un poco en lo que muestra este ensayo, se hablaba acerca del salto que hubo en el siglo pasado con la llegada de internet a la vida , en aquellas fechas, lógicamente no se compara el como era antes a como se presenta ahora. Hubo una brecha de un par de años para que despuntara y los cambios se dispararan hasta llegar a lo que es hoy; y eso precisamente se convirtió en la gran ventaja de los nacidos en esas fechas a comparación a los que van naciendo después del año 2000.

Entre los 80's y los años 2000 se puede considerar como la "escuela" para adaptarnos al cambio, se tuvo que aprender a entender, discernir información,

descargar dicha información, compartir, editar, procesar, capturar, filtrar y después de tanto prueba error-ensayo, aprendimos a cuidarnos en el mundo virtual tanto de lo que vemos como de lo que subimos para compartir en la red, la seguridad informática es vital.

Y esa “escuela” es la que ahora en estos tiempos nos permite fungir nuestro rol de docente mucho mejor preparados en la era digital.

En el aula, quedaron atrás aquellos tiempos donde solamente se contaba con un pizarrón y gis para mostrar información, donde el docente se apoyaba por los libros de texto que tenía al alcance, hoy tenemos pizarrones interactivos, cañones para proyectar diapositivas, videos y cualquier recurso que el docente aplique en su aula, por medio de la señal de wifi o con datos el alumno desde su pupitre puede navegar en internet y buscar información en el momento y compartirla a través de las redes sociales de sus compañeros o por medio del correo electrónico personal. Este recurso tan valioso de tener una dirección electrónica donde ahora el docente puede enviar información anexa a lo visto en clase, girar instrucciones, informar el estado de sus asistencias, participaciones y calificaciones, recibir y compartir información. Retroalimentar a los alumnos de manera presencial, ya es cosa del pasado aunque se vale seguirlo haciendo, ahora a larga distancia por medio de una computadora con internet podemos dar clases y compartir información, y después asignar actividades que los alumnos investigarán y subirán a la plataforma para ser revisados y evaluados por el docente.

El docente ahora cuenta también con diversidad de plataformas donde a través de juegos interactivos permite a los alumnos su acceso compartiendo un número de clave para participar y después de jugar el docente tiene una base de datos donde se muestra las respuestas dadas, puntuaciones, fechas y horas, duraciones y hasta patrones en el modo de responder a nivel grupal.

Entonces, una vez que el docente ya cuenta con todos estos recursos tiene la gran responsabilidad de orientar a sus alumnos sobre el uso de los dispositivos móviles y computadoras con internet, si bien, en alguna ocasión llegamos a dejar una tarea de investigación, debemos de dar las herramientas para que aprendan a filtrar lo que encuentren, así como alguna vez nosotros mismos lo hicimos.

Un menor de edad solo navegando en internet está vulnerable a encontrar infinidad de peligros donde solo a través de compartir todas esas herramientas estarán más seguros al navegar de forma más cuidadosa.

Un alumno con acceso a internet nos beneficia como docentes, se caracterizan por ser personas sobradamente preparadas, tienen conocimiento de otros idiomas, alto nivel formativo, es decir el poder adquisitivo es mayor a las generaciones pasadas, totalmente conectados, se vuelven más exigentes e informados. “La invasión comunicativa de los medios influye en el comportamiento de los individuos, manipulando con su ideología la mente humana. El cambio de concepción del tiempo y del espacio en la sociedad digital en la que vivimos. La instauración de la cultura del —Just in time (todo inmediato y en el momento)” (Castañeda, 2011)

¿Significa acaso que el profesorado ha quedado en un segundo plano en lo que respecta a la transmisión del conocimiento en la Era Digital? ¿Están respondiendo los docentes a las necesidades de un alumnado que es ya nativo digital? ¿Las metodologías de enseñanza que emplean son las más adecuadas? En definitiva: ¿debe redefinirse el papel del docente en el aula? (Viñals Blanco & Cuenca Amigo, 2016).

El rol del docente en la era digital, figura en una sola palabra: adaptación. Todo lo referente a la educación con el paso del tiempo cambió y nos pone a trabajar en las adecuaciones que debemos hacer a nuestra metodología de enseñanza en el aula. El docente es testigo directo de cómo influyen las tecnologías digitales en los niños y jóvenes cada vez más.

Debe el docente tener iniciativa de renovarse con la finalidad de prepararse para la nueva clase de alumnos a los que se enfrenta en el día a día. Aunque es de esperarse que hay docentes con reacciones encontradas y un marcado rechazo, en algunos casos por temor al uso de las TIC e Internet, o en dado caso a que se necesita una fuerte inversión para adaptar las instalaciones de la escuela con dicha herramienta digital.